

Desafíos y oportunidades hacia una miticultura regenerativa

Perspectivas desde la cadena de valor

Resultados del taller “Economía Azul y Capital Natural: hacia una miticultura regenerativa mediante Soluciones basadas en la Naturaleza”, Castro, Chiloé.

Mensajes clave

- La miticultura chilena posee condiciones ecológicas, productivas y sociales favorables para avanzar desde un modelo lineal hacia un modelo regenerativo.
- En cada eslabón de la cadena de valor ya se implementan prácticas alineadas con la sostenibilidad, encaminándose hacia marcos de economía azul y capital natural.
- La gestión y valorización de las conchillas emerge como una de las oportunidades para generar beneficios ambientales y productivos, conectando ciclos productivos y naturales que sostienen la miticultura.
- Se requiere mayor articulación entre Estado, sector productivo y academia, especialmente en capacitación y adecuación regulatoria.

Contexto

Chile es el segundo mayor productor mundial de mitílicos, la **miticultura es una industria clave a nivel nacional**, y en particular, en la región de Los Lagos, donde cumple un importante rol socioeconómico.

Esta actividad se sustenta en la producción natural de semillas de choritos (*Mytilus chilensis*) desde bancos naturales, que son colectadas para luego ser trasladadas a centros de engorda ubicados en distintas áreas de cultivo, principalmente en el mar interior de Chiloé, donde crecen hasta su cosecha y comercialización. Así, **la industria es inherentemente dependiente de la naturaleza**; se sostiene en la producción silvestre de semillas, y en las particulares y delicadas condiciones ambientales de las aguas de la región.

Estas características hacen de la miticultura una industria de gran potencial para la aplicación de marcos de **economía azul**, **capital natural** y **soluciones basadas en la naturaleza (SbN)**, avanzando hacia un modelo de miticultura regenerativa.

¿Qué es la Miticultura Regenerativa?

Es un enfoque de cultivo de mejillones (choritos) que no sólo busca **producir alimento**, sino **restaurar y mejorar el ecosistema marino** donde se desarrolla, generando **beneficios ambientales netos**, como la mantención de la calidad del agua, el aumento de la biodiversidad y la recuperación de hábitats.

Conceptos clave

Economía azul: Modelo económico basado en el uso sostenible de los recursos oceánicos, donde la prosperidad económica y la salud del océano se refuerzan mutuamente, contribuyendo a la biodiversidad, la resiliencia climática y los medios de vida costeros.

Capital natural: Conjunto de activos naturales y los servicios ecosistémicos que de ellos derivan, los cuales sostienen la vida humana y la actividad económica.

Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN): Acciones para proteger, gestionar y restaurar ecosistemas de manera sostenible, abordando desafíos sociales y generando beneficios simultáneos para las personas y la biodiversidad.

Taller “Economía Azul y Capital Natural: hacia una mitilicultura regenerativa mediante Soluciones basadas en la Naturaleza”, enero 2026

Junto a 25 actores de la mitilicultura, academia e instituciones públicas, se exploraron las oportunidades y desafíos para avanzar hacia una mitilicultura regenerativa, mediante presentaciones técnicas, análisis, diálogos y el panel de conversación:

“Cadena de valor de la mitilicultura y sus potencialidades para una transición regenerativa”

El panel contó con la participación de representantes de cada una de las fases de la cadena de valor de la industria, es decir, colecta de semillas, cultivo, planta de proceso y gestión de residuos: **Patricio Saldivia**, presidente de la Cooperativa Semillero Cascajal; **Paola Sotomayor**, administradora Cultivos Dian (APE) en Macroárea Quetalco; **Rodrigo Rosales**, gerente de planta Sudmaris y **Rodrigo Alvarado Segovia**, gerente general de Cal Agro.

En este encuentro surgieron aprendizajes y reflexiones clave:

Aprendizajes desde la cadena de valor

Valor social y territorial de la mitilicultura

La mitilicultura es reconocida como una **industria tradicional y socialmente arraigada**, parte fundamental del desarrollo local y familiar de la región de Los Lagos. Este componente social es central para abordar los desafíos del sector.

“ La mitilicultura es parte del ecosistema social. La conexión y el trabajo colaborativo es indispensable para el futuro de la industria

Paola Sotomayor, 12 de enero 2026

”

La mitilicultura depende directamente de la naturaleza

Los participantes reconocen la estrecha dependencia de la industria respecto de los sistemas naturales. En particular, destacan que toda **la actividad se sostiene a partir del primer eslabón de la cadena productiva: la captación de semillas** silvestres en zonas clave de la región, como el fiordo de Reloncaví. En este ámbito, ya se han registrado **señales de alerta**, como la **pérdida de bancos naturales, la disminución en la disponibilidad de semillas y el desprendimiento de estas desde los colectores**. Asimismo, en las etapas de cultivo y procesamiento se han evidenciado otras repercusiones, entre ellas el **debilitamiento de las conchas**.

“ No es solo la sustentabilidad ecológica, está en juego la sustentabilidad económica de muchas empresas

Rodrigo Rosales, 12 de enero 2026

”

La industria avanza en sostenibilidad

El sector ha avanzado en prácticas sostenibles, tales como: **reemplazo de boyas de plumavit** por alternativas plásticas más durables; **valorización de conchillas** para la producción de cal agrícola; **reducción del contenido orgánico de las conchas** a niveles cercanos al 1%. Asimismo, existe un compromiso de continuar avanzando, especialmente en el marco del **Segundo Acuerdo de Producción Limpia para la Sostenibilidad del Sector Miticultor de la Región de Los Lagos (APL)**, en materias como eficiencia hídrica y energética, gestión de residuos y huella de carbono.

Oportunidades y acciones prioritarias

Una de las principales oportunidades identificadas para avanzar hacia una miticultura regenerativa es **promover la circularidad en la industria mediante la reincorporación de conchillas al mar**. Este proceso permite devolver el carbonato de calcio extraído, contribuyendo a la restauración de ecosistemas costeros y de los bancos naturales de mitílicos. De este modo, se configura una solución basada en la naturaleza que no solo favorece la recuperación ecológica, sino que también fortalece la disponibilidad y abundancia del recurso que sustenta la actividad productiva, **transformando un residuo en una inversión y en infraestructura productiva**.

En esta línea, se está avanzando en el diseño de **biomateriales para construir arrecifes artificiales a partir de conchillas**, orientados a la generación de infraestructura costera y al soporte de procesos de restauración.

Adicionalmente, estos biomateriales son multipropósito, ya que abren la oportunidad de **vincular estas acciones y sus resultados** —la remoción de nitrógeno, la mejora del hábitat, el aumento de la biodiversidad y la protección costera— con **instrumentos de política pública**, tales como **pagos por servicios ecosistémicos, bonos de biodiversidad o mercados de créditos de nutrientes**.

Desafíos identificados

Los representantes de la cadena de valor reconocen que, pese a las oportunidades y avances señalados, persisten brechas clave que dificultan la implementación de estas iniciativas

Brechas en gobernanza y coordinación:

Durante el taller se destacó la necesidad de una mayor articulación entre los distintos actores de la cadena, dado que las instancias de diálogo siguen siendo poco frecuentes.

“ Nunca nosotros – los captadores de semillas – habíamos tenido la posibilidad de sentarnos a conversar con toda la cadena de valor
Patricio Saldivia, 12 de enero 2026 ”

Desafíos regulatorios:

Las normativas actuales se encuentran poco adaptadas para incorporar soluciones innovadoras, como la restauración mediante conchillas, los bonos de biodiversidad o los esquemas de servicios ecosistémicos.

“ El tema regulatorio es el punto crítico que puede acelerar o trancar estas iniciativas
Rodrigo Rosales, 12 de enero 2026 ”

Brechas de capacitación y acompañamiento estatal:

Persiste una **brecha en el acceso a la información y en las capacidades técnicas** necesarias para implementar modelos circulares y sostenibles. En particular, actores de la acuicultura a pequeña escala y captadores de semillas señalan la ausencia de programas de capacitación continuos y una percepción del Estado más centrada en la fiscalización que en el acompañamiento.

Condiciones habilitantes para una transición regenerativa

A lo largo de la jornada se identificaron condiciones clave para avanzar hacia una mitilicultura regenerativa, entendidas como desafíos compartidos más que como una hoja de ruta cerrada

- **Fortalecer la investigación aplicada**, especialmente en capacidad de carga, rol ecológico de las conchas y desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza como base para sustentar nuevas prácticas
- **Adecuar marcos regulatorios** para habilitar la reutilización de conchillas y proyectos piloto de restauración
- **Programas de capacitación territorial** especialmente para pequeños productores, con enfoque práctico y de largo plazo, avanzando hacia un rol más activo de acompañamiento por parte del Estado
- **Promover innovación en la cadena de valor**, tanto en el desarrollo de biomateriales como en la apertura de nuevos mercados vinculados a la economía circular y los servicios ecosistémicos

Mensaje final:

La **transición hacia una mitilicultura regenerativa** ya está en marcha: no parte desde cero, sino que se apoya en **prácticas existentes, conocimientos locales, capacidades instaladas** y en el **valor social** y territorial de la actividad, expresado en los **vínculos y redes que articulan la cadena de valor**. El desafío es fortalecer y aprovechar estas conexiones para articular y escalar los avances mediante **políticas habilitantes, innovación y una gobernanza colaborativa** que permita amplificar su impacto y enfrentar los desafíos de la industria.

Cómo citar este documento:

Lavín, U., Martínez-Harms, M. J., Sotomayor, D., Lagos, N. A., Peceño, B., & Larraín, B. (2026). Desafíos y oportunidades hacia una mitilicultura regenerativa, perspectivas desde la cadena de valor. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19699256>

Escanea el código QR o visita <https://doi.org/10.5281/zenodo.19699256> para descargar el documento.

Proyecto Fondef ID2410031
Proyecto Fondecyt 1221322
Proyecto Anillos ACT240004
Centro Basal FB210006

